

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

I.A.G'ulamov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897240>

Korxonalar o'zining ijtimoiy-iqtisodiy missiyasi va maqsadini samarali amalga oshirish uchun va barqaror rivojlanishi uchun yuqori innovatsion faollikka ega bo'lishlari zarur. Bu esa qurilish materiallari sanoati korxonalaridagi innovatsion faollik eng avvalo davlatning innovatsion sohada olib borayotgan siyosati natijadorligiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi hamda mamlakatning milliy innovatsion tizimini ishlash mexanizmlarida aks etadi. Bizga ma'lumki korxonalar missiyasi - bu uning faoliyati rivojlanishi bo'yicha uzoq muddatli strategik yo'nalishlaridir. Qurilish materiallari sanoati korxonalarining missiyasi o'z navbatida strategik maqsadlarni belgilash platformasi bo'lib, bu o'z faoliyatini rivojlantirishning umumiy vektorini belgilaydi va ustuvor yo'nalishlarni to'g'ri tanlashga imkon beradi. Korxonalaridagi innovatsion jarayonlarning samarasiga innovatsion faollik darajasi, ularni tashkil etish va oshirishdagi mexanizmlarni takomillashtirish orqali erishiladi. Buning uchun korxonalaridagi innovatsion faoliyatni amalga oshirishni ta'minlaydigan o'rta hamda uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish talab etiladi. Albatta davlatning innovatsion sohada olib borayotgan siyosati fan, ta'lim va ishlab chiqarishni o'zaro uzviy korporativ aloqalariga hamda ular tomonidan olinadigan sinergetik samara darajasiga bog'liq. Yuqoridagilardan kelib chiqib, 2018 yil 21 sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-sonli farmoni qabul qilindi.. Shuning uchun ham yuqorida ta'kidlab o'tilgan farmonda O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingida jahonning 50 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kirishiga erishish vazifasi qo'yilgan. Shuning uchun mazkur paragrafda qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini shakllantirishda, bizningcha innovatsion , boshqaruv va ehtimoliy faolligi samaradorligini oshirish va uni rivojlantirishning ssenariylarini ishlab chiqish vazifasi qo'yilgan. Chunki mamlakatda faoliyat yuritayotgan qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligi quyidagi muammolarning mavjudligi bilan belgilanadi:

1. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan qurilish materiallari sanoati korxonalarida modernizatsiya, diversifikatsiya jarayonlarining sustligi;
2. Qurilish tarmog'i korxonalarida faoliyatida amalga oshirilayotgan innovatsion va investitsion loyihalarning kamligi;
3. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, mahsulotlar turlarini kengaytirish borasidagi ishlarni zarur darajada tizimli amalga oshirilmayotganligi;
4. Qurilish tarmog'i korxonalarida innovatsion faollikni baholash bo'yicha yagona indikator ko'rsatkichlarining mavjud emasligi;
5. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida iqtisodiy va innovatsion rivojlanish darajasini baholaydigan milliy reyting tizimini hanuzgacha ishlab chiqilmaganligi;
6. Jahonda global iqtisodiy tahdidlarning paydo bo'lishi hamda qurilish tarmog'ida texnologik inqilobning shiddat bilan o'sishiga javob beradigan ustuvor sohalarni o'rta va uzoq muddatli rivojlantirishga qaratilgan moslashuvchan innovatsion strategiyalarning mavjud emasligi;

7. Yirik qurilish korxonalari innovatsion faollikni tizimli rivojlantirishga qaratilgan ssenariylarni ishlab chiqadigan malakali mutaxassislarining yo'qligi;

8. Qurilish tarmog'ida korxonalari va ilmiy muassasalar hamda oliy ta'lim tizimi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini tizimli ishlashini amalga oshiradigan mexanizmlarni ishlab chiqilmaganligi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal etish uchun fikrimizcha, quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Birinchidan, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini olib borish uchun qurilish materiallari sanoati korxonalari va ilmiy, ilmiy-tadqiqot hamda eksperimental faoliyat bilan shug'ullanuvchi subektlar o'rtasidagi aloqani rivojlantirish;

Ikkinchidan, boshqaruv jarayonini baholash, bozor tamoyillariga tayangan holda ish yuritish va boshqaruv apparatini har bir qurilish materiallari sanoati korxonasi xususiyatlariga muvofiqlashtirish;

Uchinchidan, boshqaruv vazifalarini aniq belgilash orqali innovatsion rivojlanish vujudga keladigan joriy va strategik muammolarning eng maqbul yechimini izlab topish;

To'rtinchidan, qurilish materiallari sanoati korxonalarining maqsadlariga muvofiq ravishda innovatsion jarayonlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, operativ va strategik rejalarni ishlab chiqish;

Beshinchidan, qurilish materiallari sanoati korxonalarining o'zaro hamkorligini keng rivojlantirish asosida qurilish klasterlarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish;

Oltinchidan, xorijiy davlatlardan yangi texnologiyalar, axborot va kommunikatsiya qurilmalari, ishlab chiqarish vositalari va zamonaviy boshqaruv uslublarini olib kirilishiga keng imkoniyatlar berish;

Yettinchidan, xalqaro standartlarga javob beradigan tovar va xizmatlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida yosh malakali mutaxassislarni qisqa muddatga rivojlangan xorijiy mamlakatlarga malaka oshirishga borishini ta'minlash;

Sakkizinchidan, milliy qurilish tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish borasidagi dasturlarni amalga oshirishda davlat tomonidan ko'mak berishning iqtisodiy, moliyaviy, tashkiliy, boshqaruv va huquqiy vositalarini ishlab chiqish zarur bo'ladi.

Olib borilgan tadqiqotlar, tahlillar natijasiga ko'ra, innovatsion faollik korxonadagi moddiy ishlab chiqarishni amalga oshirishda zarur bo'lgan moliyaviy, intellektual, ilmiy-texnik va boshqa resurslarni hisobga olgan holda turli xil resurslar yig'indisi sifatida ifodalanadi. Bu esa qurilish materiallari sanoati korxonalari samaradorligi bevosita fan yutuqlariga asoslangan ishlanmalar, ixtiro hamda loyihalar, ilm-fan sig'imi yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni joriy qilish bilan belgilanadi. Ushbu yondashuvlarga ko'ra, innovatsion faollik turli resurslarga yo'l ochishni ta'minlovchi va iqtisodiy faoliyatning qatnashchilariga u yoki bu turda ko'mak beruvchi barcha ijtimoiy-iqtisodiy tizimosti vositalar yig'indisidir. Tadqiqot vazifasidan kelib chiqqan holda qurilish materiallari sanoati korxonasining innovatsion faolligini rivojlantirish strategiyasi quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi: - korxonaning strategik maqsad va vazifalarini aniqlab olish; - korxonaning joriy holatini kompleks tahlil qilish; - strategiyani amalga oshirishning tashkiliy va amaliy choratadbirlarini ishlab chiqish. Xorijiy kompaniyalar tajribasidan ma'lumki, aksiyadorlik jamiyatlarida innovatsion faollikni shakllantirish va ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish bo'yicha strategiyani ishlab chiqishda aniq maqsadlarni qo'yish faoliyat samaradorligini yaxshilash imkonini beradi. Ushbu maqsadlar 1 -rasmda keltirilgan.

Chunki huquqiy mexanizmlar orqaligina qurilish materiallari sanoati korxonalarining manfaatlari ta'minlanadi. Keyingi maqsadlari iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, ilmiy va texnologik hamda bozor talablariga moslashish bilan bog'liq maqsadlari hisoblanadi.

1 -rasm. Qurilish materiallari sanoati korxonasi innovatsion faolligini shakllantirishning strategik maqsadlari¹.

Xulosa

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faolligini oshirish yo'nalishlari batafsil tahlil qilindi Qurilish materiallari sanoati innovatsion rivojlanishni talab qiladigan muhim soha bo'lib, uning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun bir qator strategik yo'nalishlar mavjud. Innovatsion faolligni oshirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur: Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish. Yangi materiallar rivoji: Ekologik toza va energiya samarali materiallarni ishlab chiqish, bu esa resurslarni tejashga va iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Ilmiy hamkorlik: Universitetlar va tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, yangi g'oyalarni va innovatsiyalarni tezroq joriy etish imkonini beradi. Kadrlarni malakasini oshirish: Innovatsion jarayonlarga tayyor va malakali xodimlarni tayyorlash, bu esa korxonaning innovatsion faoliyatini kuchaytiradi. Bozor ehtiyojlarini o'rganish: Iste'molchilar talablariga mos keladigan yangi mahsulotlar ishlab chiqish, raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Umuman olganda, qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion faoliyatini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va barqaror rivojlanishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Buning uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Заболотская, Н. В. Оценка экономического потенциала предприятия / Н. В. Заболотская, Т. В. Козлова // Экономический анализ: теория и практика. — 2009. — №5. — С. 42-47.
2. Панибратов, Ю. П. Проблемы формирования экономического потенциала инвестиционно-строительного холдинга / Ю. П. Панибратов, В. Л. Цапу // Транспортное дело России — 2011. — №8. — С. 48–49.
3. Бирюкова, А. А. Исследование экономического потенциала малого предприятия [Электронный ресурс] / А. А. Бирюкова // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4. «Студенческий научный форум» — Режим доступа: www.scienceforum.ru/2016/1781/16757 (дата обращения: 20.03.2018).

5. Гвозденко А. Н. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности / А Н Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования 2006 - № 4- С.13-16.

6. Хакен Г. Основные понятия синергетики // Синергетическая парадигма. –М.: 2000, –С.29

7. Суворова Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография. – Киров: ВятГУ, 2015. – С.91-92.